

SEGURANÇA DO PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.14774638

CAVALLARI, Gabrielle Raváglio¹
SILVA, Edimara Medina²
VITORINO, Ludmila Martins Silva³
DOS SANTOS, Rhavena Barbosa⁴
MIRANDA, Talita Prado Simão⁵

Objetivo: Analisar na literatura científica evidências sobre os dez passos de segurança do paciente em cuidados paliativos no contexto da Atenção Primária à Saúde. **Método:** Revisão integrativa, realizada em 28 de março de 2024, nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde: “Cuidados Paliativos; “Segurança do Paciente; “Atenção Primária à Saúde”, em português, inglês e espanhol acrescidos do operador booleano “AND”. Foram incluídos artigos completos, publicados nos últimos dez anos, em português, inglês e espanhol que abordassem um dos dez passos para a segurança do paciente. A questão de pesquisa foi definida por meio da estratégia PICO resultando na pergunta norteadora: Quais são as evidências disponíveis sobre os dez passos da segurança do paciente em cuidados paliativos no contexto da Atenção Primária à Saúde? **Resultados:** A busca resultou em dez estudos dos quais selecionou-se quatro emergindo duas categorias. Uma elucidou a implementação da segurança pela equipe de saúde ao utilizar estratégia de dupla checagem com os mesmos identificadores que consistiam em nome, endereço e data de nascimento que favoreceram a identificação do paciente. A outra contemplou agravos que comprometeram a segurança destacando a comunicação efetiva e incidentes com cateteres que resultaram em internação desnecessária e morte acelerada. **Conclusões:** Embora houve um número reduzido de publicações que contemplassem a segurança dos pacientes em cuidados paliativos na Atenção Primária à Saúde, com foco nos dez passos, os achados em sua maioria robustecem o quanto o tema é subestimado e necessita de ações de conscientização.

Fonte de financiamento: Sem financiamento.

Conflito de interesse: Sem conflitos de interesses.

Descritores: Cuidados Paliativos; Segurança do Paciente; Atenção Primária à Saúde.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gabrielle.cavallari@ufv.br

² Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: edimara.silva@ufv.br

³ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ludmila.vitorino@ufv.br

⁴ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: rhavena.santos@ufv.br

⁵ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: talita.prado@ufv.br